

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Democracy without Demos: A Prefigurative Approach to Democratic Peoplehood

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin Maxim van Asseldonk 'un "Democracy without Demos: A Prefigurative Approach to Democratic Peoplehood" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis Journal for Contemporary philosophy de yayımlanmıştır. (DOI

<https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.41119>) ve Creative Commons Attribution 4.0

International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

Maxim van Asseldonk, Radboud Üniversitesi'nde hukuk felsefesi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta ve araştırmalarını radikal demokrasi, anayasal düzen ve kolektif kimlik üzerine yoğunlaştırmaktadır. 2024 yılında yayımlanan "Democracy Without Demos: A Prefigurative Approach to Democratic Peoplehood" adlı makalesinde, "demos" kavramını bir varlık olarak değil, eylemle ortaya çıkan kolektif bir özne olarak ele almıştır. Ayrıca yakın dönemde düzenlenen "Radical Democracy & the Rechtsstaat" başlıklı çalıştayda, hukuk devleti ile demokratik pratikler arasındaki gerilimi güncel siyasi bağlamda tartışmaya açmıştır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Demokrasiye göre demos olarak bilinen kolektif varlık kimdir veya nedir? Bu konuda farklı görüşler vardır, ancak radikal demokratlar, liberal demokratları demosu somutlaştırmaya devam ederek onun etki gücünü bastırdıkları için sıklıkla eleştirirler. Genellikle ontolojik olarak demosun var olmadığı sonucuna varırlar. Ancak var olmayan bir varlık nasıl hareket edebilir? Alternatiflerin ne anlama geleceği her zaman açık değildir. Bu makalede, demos'u öncü bir kategori olarak yorumlamayı öneriyorum. Kısacası, demos'un ancak kolektif aktörler demosmuş gibi davrandıkları ölçüde var olduğunu savunuyorum.

Anahtar kelimeler:

Radikal Demokrasi, Demos, Etkinlik, Öncü, Kolektif Kimlik, Öncü Siyaset.

Giriş

Kolektif kimlikle ilgili doğal açıklamalar uzun zamandır gözden düşmüştür. Artık "halk" gibi kolektiflerin sınırlarının doğal ve değişmez bir varlığı olduğu varsayılmamaktadır. Alternatifler bol miktarda mevcuttur: liberal bir bakış açısıyla, prosedürel kaygılar genellikle vatandaşlık kurumuna dahil olma kriterlerini belirler. Vatandaşlıkla sınırlanan grup, geleneksel olarak kabul edilir ve bir dizi adalet ilkesi tarafından zorunlu kılınan resmi kriterlerle belirlenir. Radikal demokratlar ve dekonstrüktivistler ise, liberalizmin, bazı evrensel adalet ilkelerine dayanan istikrarlı kurumsal mekanizmalara verdiği önemin çok katı olduğunu savunurlar.

Onlara göre, liberal prosedürcilik, hem metafizik hem de politik açıdan şüpheli bir evrenselciliğe dayanmaktadır.

Radikal demokratların kolektif kimliklere yönelik liberal çözümlerine yöneltilen eleştirileri genel olarak takdir etsem de, bu argümanların sonuçları her zaman tam olarak açıklanmamaktadır. Çoğu durumda, sonuç kolektif kimliklerin tam olarak var olmadığıdır. Örneğin, Nancy'ye göre topluluk sadece yokluk veya boşluk olarak var olur (Nancy 1991b) ve kimlikler hiçbir durumda somutlaştırılmamalıdır (Nancy 2003); Rancière'ye göre demos her zaman sadece bir tamamlayıcıdır ve kimin önemli olup kimin önemsiz olduğu konusunda hiçbir metafizik gerekçe olamaz (Rancière 1999; 1995); Derrida için, "biz, halk" ifadesi, hiçbir

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

şeyden yaratmayı amaçladığı şeye atıfta bulunarak kendini haklı çıkardığı için kafa karıştırıcıdır (Derrida 1986). Bu eleştirilere rağmen, "halk" gibi terimler veya "biz, halk" gibi ünlemler önemli siyasi ve retorik gücü taşımaya devam etmektedir. Ancak, "halk" tam anlamıyla mevcut değilse, bu terim siyasi olarak yankı uyandırmaya devam ediyorsa, kolektif bir aktör hangi anlamda hala bir tür siyasi varlığa sahip olabilir?

Bu makalede, demokratik halkı - ya da bu yöndeki iddiaları - öncü olarak yorumlamayı önermek istiyorum. Öncü siyasetin temel ilkesi iki yönlüdür: şimdiki zaman ile gelecek arasındaki engelin kaldırılması ve araç ile amaç arasındaki ikilemin reddedilmesi. Öncü siyaset, arzu edilen toplum veya sosyal ilişkiler durumunun şimdiki zamanda zaten mevcutmuş gibi davranarak, gelecek ile şimdiki zaman arasındaki ayrımı sorunlu hale getirir.

Buna paralel olarak, bu durum, amaçları haklı kılan ilkelerin, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlarda da somutlaşması gerektiğinden, araçlar ile amaçlar arasındaki keskin ayrımın ortadan kaldırılmasını gerektirir. Prefigüratif siyaset çalışmaları genellikle ilgili siyasi stratejilere ve hayata geçirmek istedikleri hayali toplumlara odaklanır. Benim amacım ise biraz farklıdır. Bu çalışmalardan elde edilen içgörülerini benimseyip yeniden düşünerek, kendisi de prefigüratif olan bir demos açıklaması sunmak niyetindeyim. Kısacası, "halk" gibi belirli bir varlığı olan herhangi bir kolektiflikten ziyade, gerçek siyasi aktörler kolektif olarak sanki var olan bir şey gibi davrandıkları sürece var olur.

Konuyu açıklamak için, öncelikle demokratik halk kavramı ve bu kavramla ilgili eleştiriler hakkında son zamanlarda ortaya atılan bazı argümanları kısaca gözden geçireceğim. Bu eleştiriler genellikle radikal demokratik veya yapısökümcü bakış açılarından formüle edilmektedir ve böyle bir şeyin var olmadığını öne sürmektedir.

"halk" vardır. Bu bölümler bir araya gelerek, benim argümanımın önemini artırmaktadır. Bu bölümleri, radikal demokratik eleştirileri kabul ederek, ancak bunların demokratik halklık için olan etkilerinin daha ayrıntılı olarak belirtilmesi gerektiğini belirterek sonlandırıyorum.

Kısacası, halk yoksa, halk için geriye ne tür bir siyasi rol kalır? Üçüncü bölümde, öncelikle bunun bir siyasi örgütlenme meselesi olduğunu öne süreceğim: kolektif eylem nasıl harekete geçirilebilir, bunu kim başlatır ve bu tür bir eylem neye dayanarak meşru olur? Öncü siyasetin

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

temel kavramsal eksenlerini kısaca özetledikten sonra, demos'a yönelik öncü iddiaların bu tür bir örgütlenmede önemli bir rol oynayabileceğini öne süreceğim.

Bu makalede ele alınan girişim iki ana nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, benim argümanım geçerliyse, kolektif kimlik veya demos hakkında radikal demokratik açıklamaların daha da ayrıntılı hale getirilmesine katkıda bulunur. Bu, aynı zamanda bu tür argümanlara daha olumlu bir boyut kazandırmaya da yardımcı olur. İkincisi, öncü siyasetle ilgili mevcut literatür önemli olmakla birlikte, bildiğim kadarıyla elde edilen bilgiler henüz demos kavramına uygulanmamıştır. Dolayısıyla, bunu yapmak, bu iki literatürü birbirine daha yakın hale getirerek öncü kavramına ilişkin anlayışımızı genişletmeye de yardımcı olabilir.

Günümüzde Kolektif Kimlik

Demokrasiye uygun demos kavramı ve bunun gerektirdiği ya da gerektirmediği kolektif kimlik etrafında pek çok tartışma var. Örneğin, Robert Dahl 1970 yılında demokratik teoride demosun kim olduğu sorusunun o zamana kadar büyük ölçüde göz ardı edildiğini belirttiğinden beri, benim argümanımın ele almaya çalıştığı konuyu açıklayan, "sınır sorunu" olarak bilinen zengin bir tartışma ortaya çıkmıştır (Dahl 1970, 46). Tartışmayı canlandıran soru, siyasi kararların ve bu kararların alındığı kurumsal mekanizmaların yeterince demokratik meşruiyete sahip olduğunu tespit etmek için karar alma süreçlerine ne düzeyde dahil olunması gerektiğidir. İstisnalar olsa da (Miller 2009; 2016; Song 2012), bu çerçevede kimin yetkilendirilmesi gerektiğini belirleyen, "ulus"u verili veya varsayılan bir ortak iyilik olarak gören bir görüşü savunan çok az kişi vardır. Başka bir deyişle, tartışma genel olarak Rogers Brubaker'ın "sağduyu ilkelciliği" (Brubaker 2002, 166) olarak adlandırdığı, iyi tanımlanmış grupları toplumun verili ve istikrarlı yapı taşları olarak gören görüşü reddetmektedir.

Anlaşmazlıklar genellikle, bir kişinin belirli bir karar alma sürecine dahil edilmeye hak kazanıp kazanmadığını belirlemek için hangi ilkenin uygulanması gerektiği konusunda ortaya

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

çıkar. Bunların en bilinenlerinden bazıları, tüm etkilenen çıkarlar ilkesi (Goodin 2007; bkz. Näsström 2011) ve zorlama ilkesi (Abizadeh 2008; 2012)dir. İlki, herhangi bir potansiyel kararın çıkarlarını potansiyel olarak etkileyebileceği herkesin sürece dahil edilmesi gerektiğini savunur. İkincisi ise, zorlamanın karar alma süreçlerine dahil edilmeyi zorunlu kılması gerektiğini savunur. Her iki durumda da, bu ilkelerin savunucuları, kendi ilkelerinin demos'a dahil olma düzeylerinin potansiyel olarak küresel olduğunu kabul ederler, ancak bunun kendi başına bu ilkelerin reddedilmesi için bir neden olması gerektiğini reddederler.

Ancak bu ilkeler gerçekten bu kadar açık ve kapsayıcı mı? Matt Whitt, ilk izlenimlerin aksine, tüm etkilenen çıkarlar ilkesi gibi ilkelerin yine de "kapatma stratejileri" oluşturduğunu savunuyor (Whitt 2014). Bu ilkeler, demos'a dahil olmayı belirlemek için doğru formülü bulmaya çalışıyor ve bu formül daha sonra dayatılıyor. Ancak üyelik kriterlerinin bu şekilde dikey olarak dayatılması, gerçek siyasi gerçeklerle pek ilgisi yok. Aslında, siyasi gerçek kolektifler tarafından yaşanan hayatlar ve gerçekleştirilen eylemler. Bu nedenle, demokratik halkın iradesine dahil olan etkenleri göz ardı etmekte ve sonuç olarak demos meselesini depolitize etmektedir (van Asseldonk 2022a).

Dolayısıyla, bu tür stratejilerin sorunu nihayetinde iki yönlüdür. Birincisi, bunlar kopuktur. Bu akademisyenlerin önerdiği ilkeler, demokratik dahil etme ve dışlama süreçlerinde rol oynayan aktörleri ve kimlikleri silme eğiliminde oldukları için, genellikle gerçek siyasetle çok az ilgisi vardır. Demokratik demoilerin kimliklerini ve sınırlarını, fiilen dahil edilen veya dışlananları hiç dikkate almadan tartışmak kafa karıştırıcıdır. Siyasi aktörler genellikle, resmi olarak buna hakları olup olmadığına bakmaksızın hareket ederler. İkincisi, sınırlandırma sorunu olarak adlandırılabilir bir sorun vardır. Dekonstrüktivist bir bakış açısıyla, yukarıda bahsedilen ilkelerin iddiaları ne kadar kapsayıcı olursa olsun, sonuçta yine de sözde bir kolektifi sınırlandırmaktadırlar. Tüm etkilenen çıkarlar ilkesi gibi ilkelerin savunucuları için sorun, demos'u sınırlamak için henüz doğru formülü bulamamış olmamızdır. Dekonstrüktivist veya postyapısalcı bir bakış açısıyla sorun, başlangıçta böyle bir sınır belirlemeye çalışmaktır.

Halksız demokrasi mi?

Şimdi, elbette, yukarıda bahsedilen postyapısalcılar veya radikal demokratların çoğu, kolektifleri sınırlandırmanın bir dereceye kadar kaçınılmaz olduğunu inkar etmeyecektir. Her halükarda, bu tür uygulamaların çağdaş siyasi gerçeklerin ayrılmaz bir parçası olduğunu kolayca kabul edeceklerdir. Ancak yukarıda bahsedilen bazı akademisyenlerin aksine, onlar bu sınırları mümkün olan en adil şekilde çizmek için uygun formülü bulmaya çalışmak yerine, bu sınırları belirlemeye yönelik her türlü girişimi acımasızca eleştirmeye çalışırlar. Örneğin Rancière'e göre, demokratik siyaset, bu tür belirlenmiş sınırlar içinde faaliyet göstermekle değil, kimin önemli kimin önemsiz olduğu arasındaki ayrımın yanlışlığını ortaya koymakla ilgilidir. Bu bölüm, bu düşünürlerin öne sürdüğü bazı temel argümanları kısaca vurgulamaktadır. Bu argümanlar, bu makalenin amacı doğrultusunda, hiçbir kolektifin belirli, metafizik temelli bir varlığı olmadığı noktası etrafında dönmektedir. Bu bölümün amacı, bu makalenin ele almayı amaçladığı soruyu gündeme getirmektir: Demokratik siyaset için - ve özellikle de "demos" hakkında bir açıklama yapma ihtiyacını göz önünde bulundurursak - "halk"ın var olmadığını savunmak ne anlama gelir?

Yer ve odaklanma nedenleriyle, benzer bir soruyu gündeme getiren bu tür argümanların iki versiyonuna odaklanacağım: demosu bir tamamlayıcı ya da kendisinden her zaman farklı olan bir unsur olarak nitelendirenler, burada öncelikle Rancière tarafından temsil ediliyor, ve en azından ontolojik olarak halk gibi belirli kolektiflerin var olmadığını savunanlar, burada Nancy tarafından temsil ediliyor. Göreceğimiz gibi, oldukça soyut bir düzeyde, tüm bu argümanlar nihayetinde aynı gözleme varıyor: demos veya "halk" tam anlamıyla bir varlık değil, öncelikle faaliyetleriyle tanımlanıyor ve bu nedenle "yapma" olarak nitelendirilmesi daha uygun (van Asseldonk 2022b). Benim iddiam, daha ayrıntılı bir tanımlamaya ihtiyaç duyanın tam da bu faaliyet veya "yapma" olduğu.

Anlaşmazlık Demosu

Rancière'in siyaseti anlama biçimi, sınırlar çizme girişimlerinin sorununu hemen ortaya koyar. Rancière için siyasetin özelliği, belirli bir özne ve belirli bir ilişkidir. Bu ilişki, siyasetin öznesinin iki çelişkili tanımı arasındaki bir ilişkidir. Biri, demos'u herhangi bir hakka sahip olmayan grup olarak tanımlar.

güç kullanmak için, diğerleri ise tam da bu hak eksikliğinin halkın yönetme hakkını doğurduğunu savunurlar (Rancière 1999, 9). Rancière, ilkinin arkhê mantığı olarak tanımlar ve bu mantığın, siyasi bir özne olan halkın ortaya çıkabilmesi için ortadan kaldırılması gerektiğini savunur (Rancière 2010, 30). Demokratik siyaset, duyulur olanın dağılımına ilişkin kalıcı hiyerarşik dayatmalar karşısında, herkesin herkesle mutlak eşitliği gerekli önkoşulu olan paradoksal bir eylem biçimidir (Rancière 1999, 17).

Rancière için bu eşitlik olumlu bir nitelik değil, sadece yokluk ya da "herhangi bir sosyal düzenin salt tesadüfü" olarak tanımlanmaktadır (Rancière 1999, 15). Rancière başka bir yerde bunu "demokrasinin gerçekliği" (Rancière 1995, 94) veya "demokrasinin anarşik ilkesi" (Rancière 2009, 277) olarak adlandırır: hiçbir sosyal düzenin veya hiyerarşinin (metafizik) bir temeli olmadığı ve nihayetinde siyasetin boş temeli olan temel eşitliği örtbas etmekten başka bir işe yaramadığı gerçeği. Metafizik düzeyde eşitlik vardır, çünkü eşitlik olmaması için hiçbir neden yoktur. Buna göre, doğal olduğunu iddia eden herhangi bir hiyerarşik toplum düzeni, depolitizasyona eşittir. Bu, belirli bir siyasi düzende en adil "sıralama mekanizmasını" bularak dahil etme ve dışlama sorunlarını "çözme" girişimlerinde neyin ters gittiğine dair önemli bir ipucu sunar: böyle bir temel asla var olamayacak olmasına rağmen, bazılarının önemli, bazılarının ise önemsiz olmasının nedenini bulmaya çalışır.

Öyleyse, kilit nokta şudur: siyasetin temelinde yatan temel eşitlik nedeniyle, dahil etme veya dışlama için hiçbir metafizik dayanak olamaz. Bu, Rancière'in bakış açısına göre "halk" gibi belirli bir varlık olmadığı anlamına gelir. Siyasi öznenin faaliyeti, belirli bir kimlikle olumlu bir özdeşleşme değil, polis düzeninin ona atadığı rol ile özdeşleşmeme, daha doğrusu, kendisine reddedilen özne olarak siyasi statü ile özdeşleşmeme (Rancière 1992)dır. Buna göre,

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Rancière'in çerçevesine göre demos, demokratik tamamlayıcıdır (Rancière 2009, 278), "paylaşımı olmayanların payı"dır (Rancière 1999, 124) ve faaliyetleri bir uyumsuzluk yaratmaktan ibarettir (Rancière 2010, 37). Bu faaliyet, esasen teatraldır (Hallward 2006), çünkü faaliyet, sosyal düzenin egemen görüşünün hiçbir şeyin olmadığını ısrarla savunduğu bir yerde siyasi bir özne sahnelemekle tanımlanır ve böylece iki dünyayı bir araya getirir (Rancière 2010, 37).

Burada ne tür bir siyaset söz konusu? Rancière, demos'un her zaman "sanki" modunda hareket ettiğini belirtir ve bu da önceden tasarlama ile açık bir bağlantı olduğunu gösterir (Rancière 2009, 278). Ancak bunun dışında Rancière oldukça belirsiz kalır. Jen Hui Bon Hoa, Rancière'in yine de "halk"ı siyasi bir aktör olarak gören bir teoriyi koruduğunu öne sürer. Ancak, Rancière'in demos kavramını, kimlik metafiziğine dayandırılmayan, aksine çekişme, kimliksizleşme ve siyasi faaliyetle karakterize edilen bir kavram olarak ele aldığını da belirtir (Hui Bon Hoa 2020). Bu durum ise birkaç yeni soruyu gündeme getirir. Rancière'in bu konudaki politikasının yalnızca geçici olduğu öne sürülmüştür (Purcell 2014). Ayrıca, mevcut (kurumsal) koşulların siyasi öznelerin hareket etmesini nasıl mümkün kıldığı veya engellediği (Gündoğdu 2017; Sparks 2016) ya da kurumsal bir uyumsuzluk yaratarak nasıl kalıcı bir kurumsal değişim sağlanabileceği her zaman yeterince açık değildir (Inston 2017; Myers 2014; Norval 2012). Bu eleştirilerin bir kısmı, kendi başına haksız olmasa da, ele aldıkları bazı noktalar Rancière'in birincil odak noktası olmadığı için kısmen hedefinden sapmış olabilir. Yine de, Rancière'in çok ilgilendiği kolektif kimliklerin kimliği ve sınırları konusunda, onun düşüncesi bu konunun daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmasından fayda sağlayabilir.

Yapılandırılmamış Ortak Noktalar

Rancière'den somut bir siyaset türetmek zaten bazı zorluklarla karşılaşılıyorsa, Nancy'nin düşüncesinden yola çıkarak bunu yapmaya çalışmak bu görevi daha da zorlaştırabilir. Herhangi bir temeli olmayan topluluk kavramını yeniden düşünmeye çalışan Nancy,

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

başlangıçta topluluğu işlevsiz olarak tanımladı (Nancy 1991b) ve topluluğun bir çalışmanın konusu haline gelmesini engelleyerek onu siyasetten ayırmaya çalıştı. Toplumunu öncelikle ontolojik bir kavram olarak gören Nancy, ontolojiyi siyasetten ayırmakta ısrarcıdır ve bunun iki ana nedeni vardır: biri siyasi, diğeri felsefi. Siyasi olarak, çünkü Nancy'nin felsefi projesi, siyasetin türetildiği özelleştirilmiş veya somutlaştırılmış bir toplum için ontolojik bir temel oluşturmanın doğasında var olan tehlikelerin farkında olmasından kaynaklanmaktadır. Being Singular Plural'ın önsözünde Nancy, topluluk ve kimlik üzerine düşüncelerinin, yazıldığı yıl (1995) Bosna-Hersek, Çeçenistan, Ruanda, Kürdistan ve diğerleri gibi isimlerin çağrıştırdığı şeylerden kaynaklandığını belirtir (Nancy 2000, xii). İki yıl önce yazdığı bir denemede bunu daha da netleştirerek, "Saraybosna, kimliğe indirgeme sisteminin tam adı haline gelmiştir" (Nancy 2003, 277) diye yazmaktadır. Kimliğe indirgeme sistemi, kimliğin sözde ontolojik temelini siyasallaştırılmasıyla mümkün hale gelmektedir. Bireyci ya da kolektivist olsun, Nancy için bu tür bir siyaset, öznesinin temel kimliği olarak algıladığını toplamaya çalışan mutlak mantığı etrafında döner: neoliberal kapitalizmin bireyci öznesi ya da kolektivist milliyetçiliğin kaynaşmış Tek'i (Nancy 1991b, 2).

İkincisi, Nancy için ontolojik olarak bir siyaset kurmak felsefi açıdan da tutarsızdır. Topluluk bizim ontolojik durumumuzdur. Bu, "sadece varoluşun gerçek konumudur" (Nancy 1991a, 2).

Topluluğa özgü olanın herhangi bir tanımı veya tanımı, her zaman topluluğun çıplak gerçeğinden önce gelir; bu gerçek, önceden belirlenmiş bir yapı veya mimari olmaksızın varlıkların birbirlerine sürekli olarak birlikte görünmesi ve birlikte maruz kalması ile karakterize edilir (Nancy 2013). Sonuç olarak, sözde bir kimliğe ontolojik bir temel sağlamaya yönelik her türlü girişim, ortak varoluşun öncelikli ontolojik gerçeğini bastırır. Bu nedenle, Nancy için kimlikler kesinlikle verili değildir (Nancy 2003, 284). Tam tersine, başkalarına sürekli maruz kalması nedeniyle, varlığı ve aynı şekilde toplumu en çok karakterize eden şey, aynılık değil, ötekiliktir. Topluluk, nihai olarak, birinin az ya da çok karşılık verebileceği bir arketip olmaksızın, herkesin herkesten farklı olmasıyla karakterize edilir (Nancy 2000, 8). Bu nedenle, totaliter siyasetin kökeninde yattığına inandığı aynılığa direnmeyi bu kadar güçlü bir şekilde savunan Nancy, Varlığı'nın kendisini başka türlü olarak gösterir (Hole 2013, 107).

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Bu noktada kısaca durmak gerekir, çünkü bu, Nancy ve Rancière arasındaki önemli bir farklılığı ortaya koymaktadır. Gördüğümüz gibi, her ikisi de farklılık ile ilgilenmektedir. Rancière için, politik özne, polisın özneleri saymasının kendisinden farklı olduğunu gösterdiği için ortaya çıkar. Bu şekilde formüle edildiğinde, Rancière'in yaklaşımı, aslında bir farklılık politikasıdır. Nancy için ise, bu ötekiliği kendi belirleyici özelliği olarak alan herhangi bir siyaset, çoktan sınırını aşmıştır (Nancy 2016, 75). Nancy, bu farklılığı siyasetin kendine özgü ilişkisel özelliği olarak vurgulamak ve kullanmak yerine, geri çekilme siyaseti olarak atlandırılabilir bir yaklaşım formüle eder. Rancière'e benzer şekilde, Nancy de demokrasiyi temelsiz bir siyaset olarak yapılandırır (Nancy 2010, 31), ancak Rancière'in aksine, bunun öncelikle siyasetin, yapılandırılmamış varlığın aralıksız eşzamanlı görünümüne yer açmak için geri çekilmesi gerektiği anlamına geldiğine inanır (2010, 49).

Burada hala siyaset var mı? Mustafa Dikeç, Nancyan siyasetini

alternatif kimliklerin ve ilişkilerin ortaya çıkması ve gelişmesi için alanlar açarak yerleşik anlam rejimlerini bozmakla ilgilidir (Dikeç 2015, 74-75). Bu açıdan bakıldığında, Nancy'nin siyaseti birdenbire Rancière'nin siyasetine oldukça yaklaşır (Hui Bon Hoa 2018). Peki, bu tür bozulmalar somut siyasi durumlarda nasıl görünür? Rancière'in öne çıkardığı ek, tam tersini iddia eden çok sayıda ses karşısında nasıl tüm demosun adını talep edebilir? Demokratik siyaseti anlamının belirli yollarını eleştirmekteki değerli katkılarına rağmen, bunların hepsinin, önerdikleri siyasetin nihayetinde nasıl görünebileceğine dair daha ayrıntılı bir açıklamadan yararlanabileceğine inanıyorum. Aşağıda, demos'u veya halkı öncü olarak anlayan bir siyasetin bu sorunun cevabının bir kısmını sunabileceğini öne süreceğim.

Halkı Önceden Biçimlendirmek

Yukarıdakileri kabul edersek, demos tam anlamıyla var değildir. Varsa da, sadece faaliyetlerinde var olur. Peki, varoluşsal statüsü net olmayan bir şey nasıl hareket edebilir? Aynı derecede önemli olan bir başka soru da, siyasi kimlikler ne verilmiş ne de açık ise,

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

nereden gelirler ve nasıl inşa edilirler? Bu bölümde, öncü siyaset çalışmalarına ilişkin içgörülerin uygulanmasının potansiyel olarak verimli bir yol sunabileceğini öne süreceğim.

Bunu yapmak için, öncelikle ele aldığımız soruyu kısaca netleştireceğim. Aşağıda açıklayacağım gibi, bu soruyu büyük ölçüde meşruiyetin iki yönlü bir meselesi olarak anlıyorum. Ardından, demokratik halkı kendi başına öncü bir eylem olarak anlamanın verimli bir yol olabileceğini öne sürüyorum. Tezi savunmak için, önceden şekillendirme kavramını kısaca özetleyerek, araçlar ile amaçlar arasındaki ayrımı ve şimdiki zaman ile gelecek arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığını vurgulayacağım. Bu makalenin amaçları doğrultusunda, Dan Swain'in "amaç odaklı" ve "amaç silici" önceden şekillendirme ayrımı (Swain 2019) arasında bir yerde yer alan tezimin en uygun olduğunu savunacağım.

Kurumlar, Demos ve Örgütlenme Çalışmaları

Paolo Gerbaudo, kolektif kimliklerin "tepkisiz kurumlara karşı" kristalleştiğini öne sürer (Gerbaudo 2023, 112). Gerbaudo burada Laclau'dan alıntı yapsa da (Laclau 2005), bu görüş yeni değildir: Aynı fikir, Sieyès tarafından ilk kez dile getirilen kurucu iktidar kavramının temelinde yatmaktadır (Sieyès 2003). Sieyès'e atıfta bulunmak, demos ve kurumlar arasındaki ikili ilişkiyi vurguladığı için yararlıdır. Kendisini demos olarak adlandıran kolektif bir kimlik, elbette yeterince duyarlı olmayan kurumlara tepki olarak ortaya çıkabilir, ancak çağdaş demokratik kurumlar da bu tür kolektif kimlikleri meşruiyetlerinin görünür dayanağı olarak kabul ederler. Otonomist veya anarşist hareketler mevcut siyasi kurumlara karşı genellikle şüpheli, hatta düşmanca bir tutum sergilese de, bu iki meşruiyet anlayışının birbirine oldukça yakın olduğunu vurgulamakta fayda var: Kolektif kimlikler, tepkisiz kurumlara karşı ortaya çıkarsa, bunu bu kurumların sahip olduğunu iddia ettiği meşruiyetin iptal edilmesi olarak yorumlamak mümkündür.

Burada meşruiyet meselesinin gündeme getirilmesi önemlidir, çünkü bu meselenin önemini pekiştirir. Demokratik kurumlar, kendi temellerini oluşturmak için bir tür demokratik halk

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kimliğine ihtiyaç duyarlar. Oysa demos'un var olmadığına dair argüman, bu meşrulaştırma işleviyle açıkça çelişmektedir. Dahası, ne kadar büyük bir meclis veya toplu toplantı olursa olsun, hem ampirik hem de kavramsal olarak bunlar asla halkın "bütünü" temsil etmezler.

herhangi bir makul anlamda. Ampirik olarak, çünkü herhangi bir görünür demos içindeki anlaşmazlıklar her zaman devam edecektir. Kavramsal olarak, Jodi Dean'in sözleriyle, "halkın bütünselliği olmayan karakteri" demokratik siyasetin temelini oluşturur (Dean 2015, 80).

Öyleyse, demokratik halk olma iddiasını nasıl yorumlayabiliriz?

Öncü bir yorum önermeden önce, burada kolektif örgütlenmenin önemini vurgulamak istiyorum. Sokaklardaki bir meclis ve bir devlet, bir anlamda her ikisi de örgütlenmelerdir. Aralarındaki tüm farklılıklara rağmen, ortak noktaları, her ikisinin de örgütlenme işinin fiilen yapılmasını önkoşul olarak görmeleridir: Rodrigo Nunes, "bunların var olabilmesi için, bazı kişilerin, diğerlerinin katılabileceği koşulları yaratan eylemleri başlatma ve sürdürme rolünü üstlenmeleri gerekir" (Nunes 2021, 18) diyor. Örneğin, devlet meşruiyetini resmi vatandaşlık kurumu aracılığıyla sağlar. Bu, devletin kendisini yeterince meşru kabul etmesi için hangi aktörlerin hangi eylemleri (oy kullanma, resmi dilekçe verme, aday olma vb.) yapmasına izin verilmesi gerektiğini belirlemeyi içerir. Ancak, önceki bölümde ortaya konulan argümanları takip edersek, bununla ilgili sorun, kimin önemli olup kimin önemli olmadığına dair bu tür bir ayrımın nihayetinde geçersiz olmasıdır. Bu, duyarlılık konusundaki noktayı yansıtmaktadır:

bu şekilde görülen kurumlar, sınırlarını sürdüremeyecekleri sınırlı bir grup aktöre duyarlılıklarını sınırladıkları için, meşruiyet temelini bu şekilde sınırlayan hiçbir kurum yeterince duyarlı olamaz. Bu nedenle kolektif kimlikler, yani demos ortaya çıkar.

Ancak, yukarıda belirttiğim gibi, her türlü örgütlenme, fiili örgütlenme çalışmasını gerektiriyorsa, bu durum, kendisini "halk" olarak adlandıran her grup için de geçerli olmalıdır. Bireysel aktörler, halk olma iddiasını nasıl kabul ederler? Başkalarının da katılabilmesi için ne tür bir çalışma yapılması gerekir? Elbette, bu tür sorulara tek bir cevap yoktur, ancak aşağıda, kavramsal olarak, demokratik halk olma iddiasının bu örgütlenme çalışmasında önemli bir işlevi yerine getirebileceğini savunuyorum. Buradaki ana öncül unsur, demokratik halk kimliğinin performansı olarak adlandırılacak şeydir: demos'un var olmamasına rağmen, bir kolektif demosmuş gibi davranır ve deneysel karakteri, bu iddianın

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

*bir son değil, bir dizi söylemsel doğrulama veya reddin başlangıcı olmasını sağlar.
Demokratik halk kimliği, benim önerdiğim gibi, kendi başına öncü bir süreçtir.*

Sanki öyleymiş gibi davranmak: Teori ve uygulamada önceden belirleme

Önceden tasarlama kavramı, kökenini Hristiyan teolojisinde bulsa da (Pellizzoni 2021), günümüzde en çok anarşist ve özerk hareketlerle ilişkilendirilmektedir ve muhtemelen en ünlü örneği Occupy hareketidir. Yukarıda belirtildiği gibi, prefiguratif siyasetin genellikle en az iki birbiriyle ilişkili unsuru kapsadığı kabul edilir: şimdiki zaman ile gelecek arasındaki engeli sorunlaştırmak ve araçlarla amaçlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak (Cooper 2020; Gordon 2018; Maeckelbergh 2009; van de Sande 2015; 2017; 2019; Swain 2019; Yates 2015). Bunlar en azından aşağıdaki şekilde birbiriyle ilişkilidir. Şimdiki zaman ile gelecek arasındaki engeli sorunlaştırmak, mücadele edilen geleceğin şimdiki zamanda hayata geçirilmesi gerektiği anlamına geliyorsa, bu da hemen amaçların araçlara dönüştüğünü gösterir. Sonuçta, mücadele edilen geleceğe ulaşmak için kullanılan araçlar, burada ve şimdi amaçların hayata geçirilmesinde somutlaşır.

En basit şekilde ifade etmek gerekirse, bu, amaçları haklı kılan her şeyin, araçları da haklı kılabilmesi gerektiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, demokratik amaçlar asla otoriter araçları haklı kılamaz. Occupy hareketinin bazı uygulamaları bunu iyi bir şekilde göstermektedir. Occupy, temsilcileri reddetmesiyle ünlüdür.

demokrasi bir oksimoron olarak (van de Sande 2020, 3), demokrasiyi temsile alternatif olarak açıkça karşı karşıya getiriyor, onunla potansiyel bir uyum içinde değil (Lorey 2014). "Gerçek demokrasi" olarak adlandırdıkları şeyi hayata geçirmek için Occupy, temsilciliği, en azından genel anlamıyla, daha doğrudan katılım lehine ortadan kaldıran çok çeşitli yöntem ve faaliyetler benimsemiştir. Elbette amaçları, bu uygulamaların daha geniş çapta benimsenmesiydi ve bunu başarmak için kullandıkları yöntem, örnek olarak öncülük etmek olarak adlandırılabilir bir yöntemdi.

Şimdi, Occupy hareketinin ve yöntemlerinin avantajları veya dezavantajları ne olursa olsun, bunlar en azından öncü siyasetin bazı temel ilkelerini örneklemektedir ve bunlardan ikisini

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

burada vurgulamak istiyorum. İlk olarak, Occupy hareketinin farklı versiyonlarında ve aynı zamanda İspanyol Indignados gibi benzer hareketlerde ortak olan slogan "şimdi gerçek demokrasi!" idi. (Lorey 2014, 47). Bu sloganın içerdiği zamansallık referansı yararlıdır. Bir yandan, şu anda yaşadıklarımızın "gerçek demokrasi" olmadığını ima ettiği için; diğer yandan, açıkça bir eylem çağırısı olarak ifade edildiği ve bu nedenle henüz mevcut olmayan "gerçek demokrasi"yi hayata geçirme ihtiyacını vurguladığı için.

İkincisi, Occupy'nin en ünlü sloganı "Biz %99'uz"dur. Neredeyse aynı derecede ünlü olan "Onlar Bizi Temsil Etmiyor" sloganıyla karşılaştırıldığında, Occupy'nin temsilci demokrasiyi neden reddettiği oldukça açıktır - bu tanının doğruluğu ne olursa olsun. Bu, bu makalenin amacı açısından önemli olmasının nedeni, bir kimliğe veya bir grup siyasi aktörün sınırlandırılmasına açık bir atıfta bulunmasıdır. Bununla birlikte, Occupy'in aslında sayısal olarak %99'u temsil etmediği tartışmasız bir gerçektir. Mathijs van de Sande, Occupy'in bunu açıkça kabul etmeden bir temsil kavramı kullandığını öne sürmektedir (van de Sande 2020). Hanna Pitkin'in "birisi adına hareket etmek" yerine "bir şeyi temsil etmek" olarak tanımladığı temsil kavramından yola çıkan Van de Sande, buna sinekdoikal temsil adını vermektedir.

Temsilin "bir şeyi mevcut kılmaktan ibaret olduğunu" belirten Lisa Disch, temsilin yapılandırmacı görüşlerinin "siyasi temsilin 'mevcudiyet'ten ziyade 'mevcudiyet'e vurgu yaptığını" savunmaktadır (Disch 2019, 8). Bu anlamda yapılandırmacı temsil, yukarıda bahsedilen "sağduyu ilkelciliği"nin tam tersidir: sabit, verili sosyal grupları varsaymak yerine, temsillerin sosyal gerçekliğin tüm yapı taşlarını oluşturmada araçsal olduğunu savunur. Şimdiki zaman ile gelecek, araçlar ile amaçlar arasındaki ayrımın sınırlarını ve doğrusallığını bulanıklaştırmak tüm öncü siyasetin merkezinde yer alsa da, bu iki unsur arasındaki ilişki konusunda burada önemli bir ayrım yapılmalıdır. Dan Swain, "amaç odaklı" öncü politikalar ile "amaç silici" öncü politikalar arasında ayrım yapar. Amaç odaklı öncü politikalar, en önemlisi, nispeten iyi tanımlanmış amaçları başlangıç noktası olarak alır ve bu amaçlar zaten gerçekleştirilmiş gibi hareket eder (Swain 2019, 53). Buna karşılık, amaçları silikleştiren öncüleme, şimdiki zamanın eleştirisiyle başlar. Ancak, önceden belirlenmiş bir geleceği hayata geçirerek şimdiki zamanı düzeltmeye çalışmak yerine, amaçları silikleştiren öncüleme, şimdiki zorluklara uygun yanıtlar arayan çeşitli deneysel uygulamalarla yanıt verir. Sonuç olarak,

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

amaçları ortadan kaldıran önfigürasyon, şimdiki zaman ile geleceğin sırasını tersine çevirip geleceği ön plana çıkarmak yerine, şimdiki zaman ile gelecek arasındaki ayrımı sorgular (Swain 2019, 56; van de Sande 2013, 233).

Ayrıca, sonları silikleştiren öncüller, (potansiyel olarak) öncüllü bir kolektif eylemin daha çeşitli ve açık bir tanımlanmasını da mümkün kılar. Hem ampirik hem de kavramsal çalışmalar, öncü hareketlerin muhalif karakterini, içsel birliğin eksikliğini ve sıklıkla yatay geleceklerini de desteklemektedir (Maeckelbergh 2009, 101-2; Lavaert 2017, 111; Thorburn 2017, 97). Bu özellikler, nihai sonucu hakkında önceden anlaşmaya varılmasını gerektirmeyen bir öncü kavramıyla daha kolay uzlaştırılabilir. Özellikle ilk iki özellik, bu makalenin ele aldığı demos kavramlaştırmasıyla bariz benzerlikler taşımaktadır. Aslında, her ikisi de herhangi bir kimliği veya grubun tanımını sözde "doğal" olarak somutlaştırmayı reddetmektedir.

Bir grubun ne doğal bir kimliği ne de sabit bir nihai hedefi varsa, geriye kalan tek şey, mevcut durumuna uygun yanıtları toplu olarak belirlemek ve denemek olur. Dolayısıyla, nihai hedefleri ortadan kaldıran öncüller, herhangi bir nihai hedefi reddetmezken, potansiyel nihai hedefler tarafından da tam olarak belirlenmez. Bunun yerine, öncüllerin temsilcileri, bir dizi değer veya inancı, mevcut duruma yönelik itirazları ya da adil bir toplumun temelini oluşturması gerektiğine inandıkları ilkeleri paylaşırlar. Yine de, bu kayıtlar içinde, hangi ilkelerin önemli olduğu ve her birine ne kadar ağırlık verilmesi gerektiği konusunda anlaşmazlıklar devam edebilir. Önemli olan nokta, burada bu ilkelerin veya değerlerin başlangıç noktasını oluşturması, son noktayı değil. Bunlardan yola çıkarak, bu ilkeleri ve değerleri hayata geçirmek ve daha adil bir toplumun nasıl olabileceğine dair bir örnek sunmak için çeşitli deneysel uygulamalar kullanılır.

Halkı Önceden Tasarlamak

Yukarıdaki prefiguratif siyaset tartışması ne kapsamlı ne de kapsamlı olmayı amaçlamaktadır. Benim amacım daha çok prefiguratif hareketlerin analizlerinden bir dizi önemli içgörü çıkarmaktır. Bu bölümün amacı, bu içgörülerimizin bu makalenin ele aldığı sorun hakkında bize neler söyleyebileceğini incelemektir. Bu sorunu tekrar ifade etmek gerekirse, kolektif kimliklerin doğal varlığı olmadığına, demokratik meşruiyetin ön koşulu olarak demosun bir dereceye kadar varlığını sürdürdüğünü göz önünde bulundurarak, demosun varlığını nasıl tanımlayabileceğimiz sorusudur. Bu bölümde, demokratik halkın öncü bir uygulama olarak anlaşılmasının yararlı olacağını öne süreceğim.

Öncelikle, önceki bölümde herhangi bir kolektifin bir dereceye kadar örgütlenme gerektirdiğini vurguladığımı hatırlayın. Bu bölüme, bu noktayı biraz daha ayrıntılı olarak ele alarak başlayacağım, böylece bu işin demos durumunda nasıl gerçekleştirilebileceğini görebiliriz. Nunes, politik olarak örgütlenmenin, kolektif eylemliliği etkili bir şekilde bir araya getirmek ve yönlendirmek olduğunu savunur (Nunes 2021, 21). Bu nedenle, demos'u harekete geçirmek için ajans ve inisiyatif gerekir, çünkü bu tür uykuda olan ajansın uyanması kaçınılmazdır (103-4). Nunes ayrıca, kendi kendini örgütlenmenin kendisinin de kasıtlı olduğu için, kasıtlı örgütlenmeyi, kendi kendini örgütlenmeyi reddettiği gerekçesiyle reddetmemek gerektiği konusunda uyarıyor (122). Dahası, bu makalenin amaçları doğrultusunda, içeriden gelen özerk kendi kendini örgütlenme ile dışarıdan gelen heteronom örgütlenme arasında katı bir ikilem sürdürmenin, kolektif benliğin bir parçası olanlarla olmayanlar arasında önceden sorunlu bir ayırım yapılmasını gerektirdiğini vurgulamak önemlidir.

Nunes'un temel argümanı, siyasi örgütlenmenin hiçbir zaman tamamen dikey veya tamamen yatay olmadığıdır. En eşitlikçi hareketlerde bile, bazı aktörler diğerlerinden daha fazla inisiyatif alırlar (Nunes 2021, 188). Bu, demokratik bir demos gibi bir örgüt için de geçerlidir. Ancak, kilit nokta şudur: Lefort'un terimleriyle "gücün yeri" (Lefort 1988, 227-28) olarak adlandırılacak temel bir güç eksenini ortadan kalktığına, güç, dengesizliğini korusa da

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

dinamik hale gelir ve dolaşım halinde olabilir. Gücün daha sonra bir grup etrafında yoğunlaşması için, siyasi örgütlenmede yer alan aktörlerin inisiyatif alması gerekir. Kısım ve mevcut amaçlar açısından en önemlisi, Nunes bu inisiyatifi lider ve öncü figürlerin işlevleri olarak tanımlamaktadır.

, siyasi örgütlenmede yer alan kurumun inisiyatif alması gerekir. Nunes, kısmen ve mevcut amaçlar açısından en önemlisi, bu kurumu lider ve öncü figürlerinde bir işlev olarak tanımlar.

Özellikle öncücü düşüncenin uzun zamandır gözden düştüğünü kabul eden Nunes, yine de öncü kavramına önemli bir ayırım eklemek istemektedir. Ona göre, şüpheli görülen şey öncü konumdur: Kendini öncü konumuna yerleştiren kişi, genellikle kendi rolünü tarihsel bir zorunluluk olarak görür ve bu da gülünç bir kendini beğenmişliğe yol açar. Kavramsal olarak, öncü, liderlik etmesi gereken kitlelerle neredeyse tamamen dikey bir ilişki içine girer. Ancak öncü fikrini tamamen bu konuma indirgemek, kavramın ilişkisel doğasını göz ardı eder: "öncü, ancak onu takip eden ve sonunda onunla birleşen başka bir şey varsa öncüdür" (Nunes 2021, 191). Bu nedenle, yukarıda açıklanan öncücülüğü reddeden Nunes, öncü işlevini korumayı önerir.

Öncü işlevi, nihayetinde inisiyatif almaya yönelik deneysel ve keşifsel bir yaklaşıma indirgenebilir. Tarihsel bir zorunluluğa yanıt vermekten ziyade, koşullu bir yön açmaya çalışır (Nunes 2021, 193). Bu yön, başarısı nihayetinde başkalarının takip edip etmemesine bağlı olduğu için koşulludur. Bu aynı zamanda, bir inisiyatifin öncü işlevini yerine getirip getirmediğinin ancak geriye dönük olarak tespit edilebileceği anlamına gelir. Ancak en önemlisi, Nunes bunun meşruiyete farklı bir bakış açısı getirdiğini açıklamaktadır. Tarihsel olarak, meşruiyet ya başlangıçta aranmış ya da sonunda bulunmuştur: bir eylem, egemen tarafından gerçekleştirildiği için meşrudur ya da nihai bir telos'u gerçekleştirdiği için meşrudur. Öncü işlevi göz önüne alındığında, Nunes ikna edici bir şekilde, meşruiyetin "eylemin kendisinin koşullu bir sonucu" haline geldiğini savunur (194). Dolayısıyla meşruiyet, bir ajanın başlangıçtan itibaren sahip olduğu veya sonunda kaçınılmaz olarak bulduğu bir şey değil, daha çok "aramak zorunda olduğu" bir şeydir ve bunun sonucunda bir eylem "başkaları tarafından meşru kabul edilirse meşru olacaktır" (195). Bu şekilde bakıldığında meşruiyet, koşullu, ilişkisel, bağlama bağlı ve muhtemelen geçicidir.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Burada önermek istediğim şey, demokratik halk kimliğine ilişkin öncü iddiaların bu öncü işlevi yerine getirebileceğidir. Rancière'e göre, polis kimin önemli kimin önemsiz olduğunu belirleyen bir ayırım yapar ve bu ayırım kaçınılmaz olarak bir ekleme bırakır. Bu da, geleneksel sınırların içindeki ve dışındaki aktörlerin kendilerini aktör olarak ortaya koymalarına ve öncü bir tarzda daha kapsayıcı demokratik vatandaşlığın olası yollarını keşfetmelerine olanak tanır. Bu, bir devletin kendisini egemen olarak görmesi ve tipik olarak belirli türdeki eylemlere belirli haklar vermesi, oysa burada açıklanan demokratik halklık iddialarının, devletin mantığına göre vermemesi gerekse de bu hakları aktif olarak alması anlamında öncü niteliktedir. Onların iddiası, demokratik olarak hareket etme hakkının kendilerine verilmesi gerektiğidir ve bu iddiayı, sanki bu hakkı zaten sahipmiş gibi davranarak pekiştirirler. Bu tür iddialar daha sonra kendi meşruiyetini aramak zorunda kalır. Siyasi etki ve bu yönde yapılan iddialar her zaman ilişkisel niteliktedir: başkalarına yöneliktir. Bu anlamda inisiyatif almak, bir talimat vermek değil, "insanları öznel bir tutum almaya zorlayan bir soru sormak gibidir" (Nunes 2021, 211). Bu anlamda, Bonnie Honig'in siyasetin paradoksu olarak adlandırdığı şeyi yeniden canlandırır: "çoğul ve çekişen taraflar kamu yararı adına iddialarda bulunur ve çeşitli seçmen gruplarından destek arar", ancak halkın doğru bileşimi ve toplumun amaçları hiçbir zaman tam olarak verilmez ve tamamen bilinemez (Honig 2009, 37). Burada söz konusu olan şey yanılabilirlik ve olasılık olduğundan, herhangi bir iddia sürekli olarak meşruiyet arayışında olacaktır. Bu nokta, Sofia Näsström'ün ortaya koyduğu soruna da yanıt vermektedir: teorisyenler demokratik meşruiyetin kaynağı olarak sıklıkla "halk"tan bahsederken, halkın tanımının da meşruiyet sorununu gündeme getirdiğini unutmaktadırlar (Näsström 2007).

Demos kavramını önceden tasarlayarak bu zorluğa yanıt vermek mümkündür, çünkü bu kavram demos'u yalnızca faaliyetinde var olan bir şey olarak görür; bu faaliyet, meşruiyeti koşullu olan ve henüz doğrulanmamış eylemlerden oluşur. Ancak, demos olarak hareket etme hakkını talep edenler, sanki talepleri zaten doğrulanmış gibi davranırlar. Bu nedenle, bu aynı zamanda demos'un var olmaması karşısında onu kavramsallaştırmanın bir yolunu da sunar: demos, demos gibi davranan aktörler olduğu sürece var olur. Bu tür öncü eylemler, Swain'in yukarıda bahsedilen amaç odaklı ve amaç silici öncü eylemler tipolojisi arasında bir

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

orta yol oluşturur. Bu anlamda demokratik halk olma iddiası, oldukça spesifik amaçlar tarafından yönlendirilir, çünkü belirli bir "biz"in siyasi tanınma ve yetkilendirilmeyi hak eden kolektif bir aktör olarak kabul edilmesini savunur. Ancak aynı zamanda, belirli bir amacı da ortadan kaldırır, çünkü ilk olarak, "biz" bir doğrulama zincirinin sonu değil başlangıcıdır ve ikinci ve daha da önemlisi, bu anlamda bir "biz"i belirlemek, bu "biz"e başka kimlerin dahil edileceğini henüz dışlamaz. Siyasi örgütlenmenin amacı budur: Etkili olmak, siyasi etkiler üretebilmek demektir ve bu etkilerin en önemli sonuçlarından biri, siyasi öznenin kendi büyümesidir (Nunes 2021, 31-32). Bu, demos kavramının Nancy'nin topluluk düşüncesiyle uyumlu olmasını da sağlar. Belirli bir "biz"i siyasi dikkate değer kılan bir siyaset, Nancy'nin bakış açısından tamamen savunulabilir olabilir; ancak yeni bir ayrıcalık yaratmak amacıyla bunu yapan bir siyaset savunulabilir değildir. Nitekim, öncü konumun meşruiyetini aldığı nihai telos'a atıfta bulunmak, Nancy'nin "kader siyaseti" olarak adlandıracağı şeye eşdeğerdir. Böyle bir kader siyaseti, ontolojik olarak belirlenmiş bir son veya başlangıcı hayal eder ve somutlaştırır ve sonraki tüm siyaseti bu başlangıç veya sonların hizmetine koyar. Bu nedenle, topluluk bağlamında Nancy, bir topluluğun kimliğinin kökeni olmadığını (Nancy 1991b, 33) ve topluluğun özünün bir eser olarak üretilecek bir şey olmadığını (14) ısrarla vurgular. Dolayısıyla, tüm mevcut siyasetin kökeni olan ontolojik olarak doğal bir "ulus" da yoktur, ne de tüm siyasetin gerçekleştirilmesine hizmet ettiği aynı "ulus"un özü.

Bu nedenle, topluluğun inşası ve gerçekleştirilmesi, kesin olarak vaat edilmiş bir geleceği olmayan, aralıksız bir deneyimdir. Buna göre, bir ajanlar kolektifinin demos olduğu varsayımıyla hareket etmek, kesin bir sınırlamanın bulunmadığı veya hedeflenmediği, aksine durumun gerektirdiği şekilde icat edildiği ve denendiği anlamına gelir. Bu da yukarıda vurgulanan işlevsizliği altını çizerek. Illan Rua Wall'un açıkladığı gibi, bir grup, "onları birbirine bağlayabilecek doğal veya kaçınılmaz bir özellik yoksa" işlevsizdir (Wall 2012, 143). Bunun anlamı, bir kolektifin, diğerlerinin yanıt verdiği bir talep ışığında birleşmesi durumunda kolektif olduğu. Bu, Nunes'in meşruiyetle ilgili iddiasına ontolojik bir açıklama getirir: bir kolektifi birleştiren ve meşruiyetini garanti eden temel bir özellik olamayacağı için, herhangi bir kolektif, söz konusu meşruiyeti sürekli olarak aramak zorundadır.

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Bunu yakın zamandaki bir örnekle kısaca açıklayayım. 14 Mayıs 2021'de, Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, hiçbir koşulda "ait" olarak görülemeyeceğini iddia ettikleri iki erkeği sınır dışı etmek amacıyla Glasgow'un Pollokshields bölgesindeki bir eve baskın düzenledi. Alarm durumuna geçen komşular, yerel aktivistleri ve diğer sakinleri hemen uyardı ve kısa süre sonra birkaç aktivist, İçişleri Bakanlığı'nın minibüsünün ayrılmasını engellemek için minibüsün altına tırmandı. Kısa süre sonra, giderek büyüyen bir

Yerel sakinler ve aktivistler minibüsü çevreleyerek "Onlar bizim komşularımız, bırakın gitsinler" sloganları attılar (The Guardian 2021). Protestocular arasında, 2005 yılında ünlü "Glasgow Girls" kampanyasının başlatıcılarından biri olan ve bir zamanlar kendisi de mülteci olan Roza Salih de vardı. Bu olayın önemi, Pollokshields'in o dönemki Başbakan Nicola Sturgeon'un (SNP) seçim bölgesinin bir parçası olmasıyla daha da vurgulandı. Sturgeon, protestoculara ve sınır dışı edilecek kişilere desteğini hemen ifade etti. Günün büyük bir bölümünü süren bir çatışmanın ardından, iki adam serbest bırakıldı.

Bu örneğin, burada amaçladığım şeyi birkaç yönden açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. İlk olarak, yukarıda tartıştığım meşruiyet sorununun burada nasıl işlediğini düşünün. İçişleri Bakanlığı, iki adamın varlığının hiçbir koşulda meşru kabul edilemeyeceğine açıkça inanıyordu. Protesto eylemini başlatan yerel aktivistler ve komşular ise farklı görüşteydiler.

Ancak bunu başlangıçta belirsiz bir zeminde yaptılar: tamamen hukuki bir bakış açısıyla, İçişleri Bakanlığı hakları dahilinde hareket ediyor olabilirdi. Yine de bu aktivistler bir sorunu gündeme getirdiler ve iddialarına destek aradılar. Ve destek buldular. İskoç kabine bakanları ve MSP'lerin desteğini ifade etmelerinin yanı sıra, protestocular İskoçya genelinde geniş bir yankı buldular. Böylece, oldukça yerel bir sorundan yola çıkan bu olay, Birleşik Krallık hükümetinin İskoçya'daki meşruiyetine yönelik daha genel bir sorgulamaya dönüştü.

Bununla ilgili olarak, protesto aynı zamanda bu makalede ele alınan önemli bir konuyu da gündeme getirdi: Kimler buraya ait ve kimler buraya ait olduğuna karar veriyor? Bu sorunun temelde iki farklı cevabı vardı. İçişleri Bakanlığı'na göre, bu iki adamın doğru belgeleri olmadığı için Birleşik Krallık'a ait olamayacakları iddia edildi. Ancak Pollokshields farklı düşünüyordu: Onlar zaten komşularıydı ve dolayısıyla topluluğun bir parçasıydılar. Daha soyut bir ifadeyle, Birleşik Krallık hükümeti, kimin kalmasına izin verileceğini, kimin

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

sayılacağını, kimin hangi haklara sahip olacağını ve kime hesap vereceğini belirleyen bir sınırlama uyguluyor. Bu sınırlama, açıkça bu iki adamı kapsamıyordu. Ancak, bu adamların komşuları olduğunu iddia ederek, bu aktivistler, Birleşik Krallık hükümetinin halkını sınırlamasının hiçbir önemi yokmuş gibi davrandılar: her halükarda, bu iki adam zaten içerideydi. Yukarıda açıklanan örgütlenme teorisi açısından, ilk aktivistler ve komşular inisiyatif aldılar ve İskoç halkının bir parçası olduğunu iddia ettikleri kişilerin meşruiyetini daha geniş bir kitleye kabul ettirmeye çalıştılar ve İskoçya'nın dört bir yanından gelen destek sayesinde iddiaları doğrulandı. İçişleri Bakanlığı'nın kararını mahkemelere taşımak yerine, bu iki adamın zaten topluluğun bir parçasıymış gibi davranarak, Birleşik Krallık hükümetinin iddia ettiğinden farklı bir topluluğu etkili bir şekilde önceden belirlediler.

Daha da soyut bir ifadeyle, bu aktivistler, Birleşik Krallık hükümetinin sayımının hatalı olduğunu, çünkü sınır dışı edilecek iki kişinin topluluğa üyeliğinin hükümetin sayımının temelsizliğini ortaya çıkardığını iddia ettiler. Onlar topluluğa aitti ama aynı zamanda ait değillerdi, bu yüzden üyelikleri, sanki aidiyetleri doğal bir şeymiş gibi davranarak önceden belirlenmişti. Üçüncü bölümde çizilen postyapısalcı tabloda siyasetin özü, toplumun hiyerarşik düzeninin - kimin sayıldığı ve kimin sayılmadığı - tesadüfi ve temelsizliği ile bu düzenin yine de ısrarla sürdürülen kurgusu arasındaki sürekli bir mücadele ise, demosun önceden belirlenmiş bir kavramı, hem hareket etme kapasitesini hem de dinamik karakterini korumak için bir yol sunabilir. Dolayısıyla, Rancière'in deyişiyle, politik olarak hareket etmek, kişinin niteliklerinin eksikliği ile nitelendirilmesidir. Demos asla önceden verilmiş değildir: hak sahibi olmayan aktörlerin demosmuş gibi davranmalarıyla ortaya çıkar.

Sonuç

Bu makalede amacım, dekonstrüktivist ve postyapısalcı eleştirilerin savunduğu siyaset için daha olumlu bir olasılık formüle etmeye çalışmak olmuştur. Bu, belki de Rahel Süß'ün deneysel gücü anlama biçimine benzer bir şekilde: "alternatiflerin pozitifliğine bağlı kalarak

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

egemen otoritelere karşı mücadelelerin akıcı birleşimi" (Süß 2022, 1136). Bir yorum, Rancière'in kimliksizleştirme politikası ve Nancy'nin geri çekilme politikası gibi politikaların, çoğu durumda devlet gibi güçlü bir aktörün önceden belirlediği hiyerarşik bir düzenlemeye tabi olmayan bir alan açmaya çalıştığı yönündedir. Bu, toplumda kaçınılmaz bir düzenin veya kimin önemli kimin önemsiz olduğu konusunda bir ayrımın olmadığı ve dolayısıyla potansiyel olarak herkesin önemli olduğu anlamına gelir. Ancak bu aynı zamanda demokratik kurumların sağlam meşruiyet temelini yitirdikleri anlamına da gelir: böyle bir şey yoksa, meşruiyetlerinin temeli olarak açıkça tanımlanmış bir demos'u gerekçe gösteremezler.

Benim argümanımın olumlu yönü, bunun herkese demokratik halk olma iddiasında bulunma imkanı tanıması ve böylece herkesin demosmuş gibi davranabilmesidir. Yukarıda bahsedilen kurumların duyarlılığı bağlamında bakıldığında, demokratik halk kimliğine yapılan atıf, en azından örtük olarak, görünüşte demokratik bir kuruma yapılan her türlü iddiada mevcuttur:

Yeterince duyarlı olmayan bir kuruma karşı kolektif bir kimlik ortaya çıkar ve bunu, söz konusu kurumun meşruiyet temelini oluşturan şey, yani demos olduğunu iddia ettiği için yapar. Ancak ontolojik bir verili olarak temel bir demos yoksa, önemli olan onun performansı veya sahnelemesidir: bir kolektif, demos gibi davranarak demos haline gelir. Bonnie Honig'in hatırlattığı gibi, belki de "demokrasi her zaman bir tür ele geçirmeyi içerir" (Honig 2003, 99).

Demos'u öncü olarak anlamaya yönelik önerim, bu tür ele geçirme eylemlerinin neye benzediğini belirlemeye yardımcı olabilir. Honig, aktörlerin, bu hak onlara yukarıdan verilmadan önce, bir siyaset içinde hareket etme hakkını veya yetkisini ele geçirmelerinden bahsediyor. Honig, "yabancı" figürünün bir siyasi topluluğa ne sunabileceği sorusu bağlamında bunu tartışırken, onların bu hakkı ele geçirmelerinin, aşağıdan demokratik bir canlanma ve yeniden kuruluşun kaynağı olabileceğini öne sürüyor. Benim argümanımı ilerletmek için kullandığım terminolojiye çevirirsek, böyle bir hakkı almak, sanki o hak zaten kendilerine aitmiş gibi davranmaktan ibarettir. Bu sanki davranışı doğal olarak önemli ölçüde sahnelemeyi içerdiğinden, siyasetin içsel teatralitesini de kucaklar (Çıdam 2021).

Olası metafizik temellerin yokluğunda demos'a kavramsal bir yaklaşım açısından, demos olmak demos'u yapmak anlamına gelir ve demos'u yapmak, demosmuş gibi davranmak anlamına gelir, bu da etkili bir şekilde demos olarak hareket etme hakkını almak anlamına

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

gelir. Ve mesele şudur: demos'un ontolojik olarak sabit bir tanımı yoksa, bu hak herkese aittir ve bu nedenle kimseye ait değildir. Elbette, sözde demos etrafında çizilen yapay sınırların, kimin ne zaman ve nerede hareket edebileceği ve eylem ve sözlerinin ne ölçüde önemli eylem ve sözler olarak kabul edileceği konusunda büyük farklılıklar yaratabileceği gerçeğinin farkında olmak önemlidir. Buna rağmen, daha temel bir düzeyde, kimin ait olduğuna dair önceden belirlenmiş bir sınırlama, ister liberal ister başka terimlerle formüle edilmiş olsun, kişinin temel iradesini engellemez ve nihayetinde kişinin politik olarak hareket etmesini, yani demos gibi hareket etmesini sağlayan da budur.

Kaynakça

Asseldonk, Maxim. *Democracy without Demos: A Prefigurative Approach to Democratic Peoplehood*.

DOI: <https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.41119>

Abizadeh, Arash. 2008. "Demokratik Teori ve Sınır Zorlaması: Kendi Sınırlarınızı Tek Taraflı Olarak Kontrol Etme Hakkı Yoktur." *Siyasi Teori* 36 (1): 37-65.

"Demos ve Benzerleri Üzerine: Milliyetçilik, .

Demokrasi ve Sınır Sorunu." *Amerikan Siyaset Bilimi Dergisi* 106 (4): 867-82. <https://doi.org/10.1017/S0003055412000421>. Asseldonk, Maxim van. 2022a. ""Sivil Sınırların Ötesinde": Demos, Siyasi Ajans, Özneleştirme ve Demokrasinin Sınır Sorunu." *Constellations* 29 (2): 161-75.

<https://doi.org/10.1111/1467-8675.12532>. 2022b. "Kim, Halk? Anayasal Gücü Praxis Olarak Yeniden Düşünmek." *Philosophy & Social Criticism* 48 (3): 019145372110175. <https://doi.org/10.1177/01914537211017581>. .

Brubaker, Rogers. 2002. "Gruplar Olmadan Etnisite."

Avrupa Sosyoloji Dergisi 43 (2): 163-89. Çıdam, Çiğdem. 2021. *Sokakta: Demokratik Eylem, Tiyatrosallık ve Siyasi Dostluk*. Oxford: Oxford University Press.

Cooper, Davina. 2020. "Maceralı Bir Kurumsal Siyasete Doğru: Öncül 'Sanki' ve Gerçeğin Yeniden Düşünülmesi." *The Sociological Review* 68 (5): 893-916. <https://doi.org/10.1177/0038026120915148>.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

-
- Dahl, Robert A. 1970. *Devrimden Sonra? İyi Bir Toplumda Otorite*. New Haven: Yale Üniversitesi Yayınları. Dean, Jodi. 2015. *Kalabalıklar ve Parti*. Londra: Verso. Derrida, Jacques. 1986. "Bağımsızlık Bildirgeleri." *New Political Science* 7 (1): 7-15. <https://doi.org/10.1080/07393148608429608>.
- Dikeç, Mustafa. 2015. *Mekan, Politika ve Estetik*. Edinburgh: Edinburgh Üniversitesi Yayınları. Disch, Lisa. 2019. "Giriş: Temsili Siyasetin Sonu mu?" *Siyasi Temsilde Yapılandırmacı Dönüşüm*, Lisa Disch, Mathijs van de Sande ve Nadia Urbinati tarafından düzenlenmiş, 1-16. Edinburgh: Edinburgh Üniversitesi Yayınları.
- Gerbaudo, Paolo. 2023. "Wall Street'i İşgal Etmekten Sarı Yeleklilere: 2010'ların Protesto Hareketlerinde Popülist Dönüşüm." *Capital & Class* 47 (1):
- Goodin, Robert E. 2007. "Etkilenen Tüm Çıkarların Oy Hakkı ve Alternatifleri." *Philosophy & Public Affairs* 35 (1): 40-67. <https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2007.00098.x>.
- Gordon, Uri. 2018. "Etik Uygulama ve Yok Olan Vaat Arasındaki Öncül Siyaset." *Political Studies* 66 (2): 521-37. <https://doi.org/10.1177/0032321717722363>.
- Gündoğdu, Ayten. 2017. "Rancière ile Anlaşamama: Konuşma, Şiddet ve Siyasetin Belirsiz Konusu." *Polity* 49 (2): 188-219.
- Hallward, Peter. 2006. "Eşitliği Sahnelemek." *New Left Review* 37: 21.
- Hole, Kristin. 2013. "Toplum Etiği: Nancy, Blanchot, Esposito." *Angelaki* 18 (3): 103-18. <https://doi.org/10.1080/0969725X.2013.834668>.
- Honig, Bonnie. 2003. *Demokrasi ve Yabancı*. Princeton: Princeton Üniversitesi Yayınları.
- Acil Durum Siyaseti: Paradoks, Hukuk, Demokrasi*. Princeton: Princeton Üniversitesi Yayınları. .
- Hui Bon Hoa, Jen. 2018. "Kimliği Belirsiz Topluluk: Rancière'in Blanchot'u Okuması (Nancy'nin Okuması)." *Angelaki* 23 (6): 33-51. <https://doi.org/10.1080/0969725X.2018.1549713>.
- "Hukuk mu, Yoksa Halk mi? Derrida ve Rancière'in Demokrasinin Paradoksu Üzerine Görüşleri." *Paragraph* 43 (2): 179-96. <https://doi.org/10.3366/para.2020.0331>. Inston, Kevin. 2017. "Eşitlikçi Olayı Yazmak: Jacques Rancière ve Tekrarlanabilirlik Politikası." *Constellations* 24 (1): 15-26. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12266>.
- Laclau, Ernesto. 2005. *Popülist Akıl Üzerine*. Londra: Verso. Lavaert, Sonja. 2017. "Ortaklığı Kurmak:

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Perspective of the Multitude. In *Perspectives on Commoning: Autonomist Principles and Practices*, edited by Guido Ruivenkamp and Andy Hilton, 107-52. Londra: Zed Books. Lefort, Claude. 1988.

Demokrasi ve Siyasi Teori. Oxford: Polity. Lorey, Isabell. 2014. "2011 İşgal Hareketleri: Rancière ve Demokrasi Krizi." *Teori, Kültür ve Toplum* 31 (7/8): 43-65.

Maeckelbergh, Marianne. 2009. *Çoğunluğun İradesi: Alterglobalizasyon Hareketi Demokrasinin Yüzünü Nasıl Değiştiriyor?* Londra: Pluto Press.

Miller, David. 2009. "Demokrasinin Alanı." *Felsefe & Public Affairs* 37 (3): 201-28.

<https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2009.01158.x>.

"Sınırlar, Demokrasi ve Toprak." *Amerikan Hukuk Dergisi* 61 (1): 33-49.

<https://doi.org/10.1093/ajj/auw005>.

Myers, Ella. 2014. "Eşitliği Önceden Varsaymak: Rancière'nin Aksiyomatik Yaklaşımının Sorunları." *Felsefe ve Toplumsal Eleştiri* 42 (1): 45-69.

Nancy, Jean-Luc. 1991a. "Ortak Varlık." *Community at Loose Ends, Miami Collective tarafından düzenlenmiş*, 1-12. Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları.

.1991b. *İşlevsiz Topluluk.* Peter Connor, Lisa Garbus, Michael Holland ve Simona Sawhney tarafından çevrilmiştir.

Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları. . 2000. *Tekil Çoğul Olmak.* Çeviren: Robert D. Richardson ve Anne E. O'Byrne tarafından çevrilmiştir. New York: Fordham University Press.

"In Praise of the Melee." Jean-Luc Nancy'nin *A Finite Thinking* adlı kitabında, Simon Sparks tarafından düzenlenmiş, 277-88. Stanford: Stanford University Press. . 2010. *The Truth of Democracy.* Pascale-Anne Brault ve Michael Naas tarafından çevrilmiştir. New York: Fordham University Press.

"Of Struction." Çeviri: Travis Holloway ve Flor Mechain. *Parrhesia* 17: 1-10.

. 2016. *The Disavowed Community.* Philip Armstrong tarafından çevrilmiştir. New York: Fordham University Press. Näsström, Sofia. 2007. "Halkın Meşruyeti." *Siyasi Teori* 35 (5): 624-58. <https://doi.org/10.1177/0090591707304951>.

"The Challenge of the All-Affected Principle." *Political Studies* 59: 116-34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2010.00845.x>.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Norval, Aletta J. 2012. "Writing a Name in the Sky': Rancière, Cavell, and the Possibility of Egalitarian Inscription." *American Political Science Review* 106 (4): 810-26. <https://doi.org/10.1017/>

A logo for a journal titled "Krisis" with the subtitle "JOURNAL for contemporary philosophy". "Krisis" is written in a large, bold, sans-serif font, in dark gray against a light gray background. The subtitle is written in a smaller, regular sans-serif font, also in dark gray, stacked to the right of "Krisis".

"JOURNAL" is on the first line, "for contemporary" on the second, and "philosophy" on the third.

S0003055412000445. Nunes, Rodrigo. 2021. *Ne Dikey Ne Yatay: Siyasi Örgütlenme Teorisi*. Londra: Verso.

Pellizzoni, Luigi. 2021. "Önceden Biçimlendirme, Çıkarma ve Kurtuluş." *Sosyal Hareket Çalışmaları* 20 (3): 364- 79. <https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1752169>. Purcell,

Mark. 2014. "Rancière ve Devrim." *Space & Polity* 18 (2): 168-81. <https://doi.org/10.1080/13562576.2014.911591>.

Rancière, Jacques. 1992. "Politics, Identification, and Subjectivization." *October* 61: 58-64.

. 1995. *Siyasetin Kıyılarında. Çeviren Liz Heron*. Londra: Verso. 1999. *Anlaşmazlık: Siyaset ve Felsefe. Çeviren Julie Rose*. .

Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları.

. 2009. "Demokrasi Gelmeli mi? Derrida'da Etik ve Siyaset." *Derrida ve Siyasetin Zamanı, Pheng Cheah ve Suzanne Guerlac (der.)*, 274-88. Durham: Duke University Press.

2010. "Siyaset Üzerine On Tez." *Dissensus: Siyaset ve Estetik Üzerine, Steven Corcoran tarafından çevrilmiş*, 35-52. Londra: Bloomsbury. .

Sande, Mathijs van de. 2013. "Tahrir Meydanı'nın Öncül Siyaseti - 2011 Devrimlerine Alternatif Bir Bakış Açısı." *2011 Devrimlerine Alternatif Bir Bakış*. *Res Publica* 19 (3): 223-39. <https://doi.org/10.1007/s11158-013-9215-9>. 2015. "Araçlarla Savaşmak: Yirmi Birinci Yüzyılda Öncü ve Radikal Siyaset." *Marksizmi Yeniden Düşünmek* 27 (2): 177-94.

2017. "Ortakların Öncü Gücü." *Perspectives on Commoning: Autonomist Principles and Practices, Guido Ruivenkamp ve Andy Hilton*, 25-64. Londra: Zed Books. 2019. "Önfigürasyon." *Gelecek Çalışmalarında Eleştirel Terimler, Heike Paul tarafından düzenlenmiştir*, 227-33. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28987-4_36. .

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Demos Olmadan Demokrasi: Demokratik Halk Olmaya Yönelik Öncül Bir Yaklaşım

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

2018. "Bizi Temsil Etmiyorlar mı? Synecdochal Temsil ve İşgal Hareketlerinin Siyaseti." *Constellations* 27 (3): 397-411. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12462>.
- Sieyès, Emmanuel Joseph. 2003. "Üçüncü Sınıf Nedir?" *Political Writings*, Michael Sonenscher tarafından düzenlenmiş, 92- 162. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Song, Sarah. 2012. "Demokratik Teoride Sınır Sorunu: Demos'un Devlet Tarafından Sınırlandırılması Gereken Nedenler." *International Theory* 4 (1): 39-68. <https://doi.org/10.1017/S1752971911000248>.
- Sparks, Holloway. 2016. "Rancière ile Tartışmak: Irk, Cinsiyet ve Demokratik Bozulmanın Siyaseti." *Felsefe ve Retorik* 49 (4): 420-37. <https://doi.org/10.5325/philrhet.49.4.0420>.
- Süß, Rahel. 2022. "Yatay Deneysellik: Demokratik Direnişi Yeniden Düşünmek." *Felsefe ve Sosyal Eleştiri* 48 (8): 1123-39. <https://doi.org/10.1177/01914537211033016>.
- Swain, Dan. 2019. "Değil, Henüz Değil: Prefigüratif Siyasette Bugün ve Yarın." *Siyaset Bilimi Çalışmaları* 67 (1): 47-62. <https://doi.org/10.1177/0032321717741233>.
- The Guardian. 2021. "'Özel Bir Gün': Glasgow Topluluğu Göçmenlik Baskınına Nasıl Durdurdu." 14 Mayıs 2021. <https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/14/a-special-day-how-glasgow-community-halted-immigration-raid>.
- Thorburn, Elise. 2017. "Ortaklığı Gerçekleştirmek: Örgütlenme Yapısı Olarak Meclis." *Perspectives on Commoning: Autonomist Principles and Practices (Ortaklık Üzerine Perspektifler: Özerk İlkeler ve Uygulamalar)*
- Guido Ruivenkamp ve Andy Hilton tarafından düzenlenmiş, 65- 106. Londra: Zed Books.
- Wall, Illan Rúa. 2012. "Farklı Bir Anayasal Güç: Agamben ve Tunus." *Yeni Eleştirel Hukuk Düşüncesi: Hukuk ve Siyaset*,
- Matthew Stone, Illan Rúa Wall ve Costas Douzinas tarafından düzenlenmiş, 46-66. Londra: Routledge.
- Whitt, Matt. 2014. "Demokrasinin Egemen Çitleri: Toprak ve Herkesi Etkileyen İlke." *Constellations* 21 (4): 560-75. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12122>.
- Yates, Luke. 2015. "Önceden Tasarlamayı Yeniden Düşünmek: Sosyal Hareketlerde Alternatifler, Mikro Politika ve Hedefler." *Sosyal Hareket Çalışmaları* 14 (1): 1-21. <https://doi.org/10.1080/14742837.2013.870883>.